

“ALPOMISH” DOSTONIDA IBORALAR, HIKMATLI SO‘ZLAR VA MAQOL DARAJASIGA KO‘TARILGAN SATRLAR TAHLILI

Qo‘ziboyeva Go‘zal Saidrasul qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat

O‘zbek tili va Adabiyoti universiteti

O‘zbek filologiyasi fakulteti III kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6659868>

Anotatsiya: Ushbu maqolada dostonida keltirilgan she‘riy misralarning iboralar, hikmatli so‘zlar va maqollar darajasiga ega misralari tahlilga olingan va ularning shakllari tahlilga olingan. Tahlil qilingan misralar qolip jihatidan iboralar va maqollarga juda yaqin turishi ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: iboralar, kurash, xalq o‘yinlari, doston, xalq og‘zaki ijodi, maqol.

Kirish. (Introduction) Xalq dostonlari qadimiyatning buyuk bir ehsoni, o‘zlari yaratilgan davrning umumiy dunyoqarashi, ayni paytda jonli an‘anaviy ijod va ijro sharoitlarida, xalq nihining obyektiv holatini davrlararo ifodalab, mazmun va shakl jihatidan goh kengayib, goh torayib, ajdodlardan avlodlarga og‘zaki ravishda yetib kelgan adabiy yodgorliklar hisoblanadi. Zero, ular xalq milliy tarixining afsonalar qobig‘iga o‘ralgan qahramonlik voqealarining o‘ziga xos badiiy ifodasidir. Xalq o‘z o‘tmishini epik xotirasida avloddan avlodga og‘zaki tarzda yetkazadi va uni butun millatning xotirasiga muhrlaydi. Shu bois har bir xalqning shu xalqqagina tegishli bo‘lgan epik qahramonlari va og‘izdan og‘izga o‘tib kelayotgan mifologik shaxslari mavjud.

“Alpomish” o‘zbek xalqi eposlarining milliy ichki turi sifatida juda mashhurdir. Uning obrazlaridagi milliylik, o‘zbekona xarakter va syujet tuzilishi, motivlar tizimi tarixiy asoslari, g‘oyaviy-badiiy xususiyatlarida yaqqol ko‘zga tashlanadi. Doston tarixiyligi va voqealarning real hayotga yaqinligi bilan boshqa dostonlardan ajralib turadi. Undagi har bir seujet aniq bir faktga asoslanib doston tarkibiga kiritilgan va ularning har birida ifodalangan mardlik, jasorat, odamiylik, eng avvalo barcha millatlarda ulug‘lanadigan do‘stlik kabi fazilatlar yorqin badiiy terminlar vositasida asosli tarzda ochib berilgan. Shuningdek, dostonida o‘sha davrga oid muayyan e‘tiqodlar, turli xil urf-odatlar, ko‘chmanchi chorvadorlarning maishiy hayoti, ma‘naviyati, dunyoqarashi, jangovarlik va qahramonlik an‘analari o‘z ifodasini topgan. Bunda Barchinning to‘rt sharti muqobil misol bo‘la oladi. Unda mard yigitlarga xos jarayonlar yaqqol ko‘rinib turibdi. Bunda o‘zbek yigitlariga xos chavondozlik, merganlik, kamondan yoy tortish va kurash kabi xislatlarni to‘laqonli bajargan mard yigitga rozilik bildirishini aytadi. Milliy urf-odatlarimizdan bizga ma‘lumki kurash milliy

an'analarimizning gultoji hisoblanib, uning qadimgi ming yilliklardan hozirgi kungacha yetib kelganligini ushbu dostonni o'qib bilib olishimiz mumkin.

Savash bo'lsa bul shibanib chiqqanga,
Kurash qilib to'qson alpni yiqqanga
Men tegaman nor bilakli polvonga.
Aytib borgin izlab kelgan sultonga,
Otni toblab kirabersin maydonga.

Kurash asl o'zbek millatiga xos bo'lib, uni qadimdan ota -bobolarimiz yaratishgan. Bugungi kunda kurashni butun jahon sport turi sifatda tan olgan. Aslida, xalqimizning qadimiy va shonli tarixi tunganmas bir doston bo'lsa, "Alpomish" ana shu dostonning shohbaytidir. Bu mumtoz asarda tarix to'fonlaridan, hayot-mamot sinovlaridan omon chiqib, o'zligini yo'qotmagan xalqimizning bag'rikenglik, matonat, olijanoblik kabi ezgu fazilatlari o'z ifodasini topgan".

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. (Literature review). Atoqli o'zbek folklorshunos olimi Hodi Zarifning aniqlashicha, jonli tarzda xalq og'zaki ijodida asrlar davomida kuylanib kelinayotgan "Alpomish" dostoni ilmiy doiralarga 1890-yillardagina ma'lum bolgan. "Alpomish" dostonini har jihatdan o'rganish, tahlil qilish, o'z tilimizning nechog'lik boy ekanini ko'rsatsa, undagi qo'llangan terminlar hozirgi davr adabiy muhitida ham mavjutligi va o'z ma'nosini yo'qotmagan holda shu ko'rinishda talqin qilinishi bilan ajralib turadi. Doston butun xalq ommasiga 1979-yil Fozil shoirdan yozib olingan nusxasi to'la ravishda nashr qilindi. 1987-yilda "Maktab kutubxonasi" nomi ostida biroz qisqartirilishlar bilan chop etildi va maktab darsliklari tarkibiga kiritildi. Bu doston turkiy xalqlar eposing yorqin va nodir namunasi sifatida ulkan qimmatga ega bo'lib, jahon madaniyati xazinasidan munosib o'rin egallagan. Xalq shu o'rinda bu boyliklarning yaratuvchisi va asrovchisidir.

O'zbek xalq eposining, jumladan, "Alpomish" dostonining yaratilish tarixi va taraqqiyotini o'zbek millatining shakllanish jarayoni bilan uzviy bog'liq holda o'rganish zarur. O'zbek xalqining uzoq asrlar davom etgan etnogenetik taraqqiyot darajasida shakllanishi, uning Markaziy Osiyodagi antik dunyo ma'naviy va madaniy poydevori asosida rivojlanganligini ko'rsatadi. "Alpomish" dostoni xalqimiz orasida juda keng tarqalgan va asrlar davomida baxshilar tomonidan kuylab kelingan. Shu bilan birga u turkiy xalqlarning mushtarak dostoni hamdir. Uning namunalari o'zbek, qoraqalpoq, qozoq, oltoy xalqlari epik an'analarida doston holida, tatar, boshqird xalqlari orasida esa, ertak va rivoyatlar tarzida, yana aniqrog'i, oraliq shaklda saqlanib qolgan hamda bu

xalqlarning til xususiyatlariga ko'ra "Alpomish", "Alpamis", "Alpamis botin", "Alp-Manash", "Alpamsha", "Alpamisha va Barsin hiluv" kabi nomlar bilan yuritiladi. Shuningdek, Panjikent atroflari, Qashqadaryo viloyatining Vargonza, Jeynov qishloqlaridan o'zbek dostonchilik an'analari ta'sirida yuzaga kelgan hamda jiddiy transformatsiyaga uchragan tojikcha va arabcha variantlari ham yozib olingan.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). "Alpomish" o'zbek xalqining milliy she'r vazni bo'lgan barmoq vaznida to'qilgan. Butun o'zbek xalq dostonlari asosan o'n bir hijolik barmoq vaznida aytiladi. Butun xalq dostonlarining o'n bir hijoda aytilishi, bu bir adabiy muhit holiga kelib qolgan. Dostonlar odatda ham she'riy ham nasriy uslubda aralash holda bo'ladi. She'riy kamolot jihatidan ayrim o'rinlarda yozma adabiyotdagi baland she'rlarga qaraganda ham quyma va puxta, go'zal sochmalarga ega bo'lgan "Alpomish" dostonida ham ustalik bilan qo'llanilgan mubolag'alar, jonli tasvirlar va metofaralar va aforizmlarni yorqin namunalarini ko'rishimiz mumkin.

Kokiling eshilgandir, tol-tol,

Har toliga bersa yetmas dunyo mol,

Magar dushman kelsa bo'lgaydir poymol.

Quyidagi misolda kokilni tolga ya'ni tolning shoxlariga o'xshtilmoqda va bu qizlarning kokillariga misol tarzida ifodalanmoqda va bu kokilga dunyo mol ham kamlik qilinishi ifodalanmoqda.

Bu so'zlarga jonim bolam quloq sol. Singari misralarda mubolag'ani anglash qiyin emas. Barchinning sochlariga berilgan ta'rifdan anglashimiz mumkinki, uning belidagi kokillari mubolag'aga olinib xuddi tolning shoxlari qiyoslangan.

Dostonda Alpomish changallasa tog'ni talqon qiladigan bir pahlavon sifatida ta'riflangan. Alpomish bilan Qorajon uchrashib, bir-biriga mushti tekkanida tog' cho'qqisi qulaganday bo'ladi deb tarflanadi. Buni Qorajonning bergan ta'rifida yaqqol o'z ifodasini topadi.

Do'stim sening zo'rlik'ingga qoyilman,

Senday beklar Qo'ng'iro't elidan keladi,

Sho'ri qisgan senga duchor bo'ladi,

Bu senga yo'liqqan Qalmoq o'ladi.

Sening bilan kim barobar bo'ladi.

Yuqorida keltirib o'tganimdek, Alpomish obrazi mifologik tassavvurlar zahirida yuzaga kelgan. Uning kuch-qudrati badiiy ko'chimda yaqqol ochib berilgan. Uning o'n to'rt yoshida bobosidan qolgan yoyni tortishi va Asqar tog'ning bir

bo'lagini uning otgan yoyi yulib o'tish tasviri mubolog'aning eng kulminatsion markazi hisoblanadi.

Shuningdek, dostonda aforizmlar, hikmatli so'zlar va maqol darajasiga ko'tarilgan satrlar ham ko'p uchraydi.

Ot chopsa gumburlar tog'ning darasi,

Urushda bilinar mardning sarasi.

Sozandalar sozin chertar qo'l bilan,

Yomon odam kuydiradi til bilan.

Yurar bo'lsang, senga maydon yo'lmidi,

G'animning shavkati senga elmidi?

“Alpomish” til jihatidan o'zbek tilining butun boyligi, rangdorligini, so'zlarning purma'noligini va qanchalik ixcham, hayotni ifoda qilish uchun qanchalik mukammal va boy ekanligini aks ettiradi. Dostonda turmushda uchraydigan eng oddiy so'zlardan tortib, biz uchun notanish, lekin anglash jihatidan bilishimiz zarur bo'lgan harbiy terminlar ham mavjud.

Использованная литература:

1. “Alpomish” dostoni “Sharq nashiryoti matbaa aksiyadorlik kompaniyasi. Toshkent. 2010
2. Karimov I. Ozod va obod vatan, erkin va ferovon hayot — pirovard maqsadimiz. — T.: «O'zbekiston», 2000. 8-tom, 78-80-betlar

